

QASDDAN BADANGA YENGIL SHIKAST YETKAZISH JINOYATINING TERGOV QILISH VERSIYALARI

Ashirboyev Axrorjon Terkash o'g'li

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası kabinet boshlig'i.**

Kuchimov Azizbek Baxodir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 326-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718265>

Anotatsiya

Mazkur ilmiy maqolada qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyatining tergov jarayonlarini takomillashtirish masalalari o'rganiladi. Jinoyatlar tergovining samaradorligini oshirish uchun mavjud muammolar tahlil qilinadi va ilg'or tergov metodlari, qonunchilikdagi yangiliklar va amaliyotdagi o'zgarishlar orqali jinoyatlarni aniqlash va isbotlash jarayonlarini takomillashtirish yo'llari taklif etiladi. Xususan, jinoyatlar tergovining samaradorligini oshirishda psixologik, texnik va jismoniy dalillarning roli alohida yoritiladi. Tergov jarayonlarida o'zaro hamkorlik va maxsus mutaxassislarning ishtiroki ham muhim ahamiyatga ega. Maqolada, shuningdek, muammolarni hal etish uchun ilmiy yondashuvlar va amaliyotda qo'llaniladigan usullar taklif etiladi.

Kalit so'zlar

Qasddan badanga yengil shikast, jinoyat, tergov, samaradorlik, ilmiy yondashuv, mutaxassis, qonunchilik, dalillar, psixologiya, texnika.

Qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyati, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan doimiy ravishda kuzatilib, tegishli tergov harakatlari olib borilmoqda. Biroq, mazkur jinoyatni tergov qilish jarayonida bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular samarali va tezkor tergovni amalga oshirishni qiyinlashtiradi. Ushbu maqolada qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyatining tergovini takomillashtirish bo'yicha ilmiy yondashuvlar va takliflar keltiriladi¹.

Qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyati, asosan, shaxsning boshqa shaxsga jismoniy zarar yetkazishi bilan bog'liq bo'lib, ko'pincha ijtimoiy-siyosiy, maishiy yoki shaxsiy mojarolar natijasida sodir bo'ladi. Ushbu jinoyatning huquqiy belgilari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksida aniq ko'rsatilgan. Yengil shikast yetkazish, odamning jismoniy yoki psixologik holatiga minimal zarar yetkazishi bilan xarakterlanadi. Biroq, tergov jarayonida bu holatni to'g'ri baholash va dalillarni to'plashda noaniqliklar mavjud.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 104-moddasiga ko'ra, qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyati, boshqalarga jismoniy zararni keltirish bilan ifodalanadi. Ushbu jinoyat uchun, shaxsning qasddan va bilib-bilib zarar yetkazish niyati bo'lishi zarur. Yengil shikastlar, shikastlangan shaxsning sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydigan, lekin jismoniy izlar qoldiradigan darajadagi jarohatlar deb qaraladi².

¹ B.B.Murodov. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.

² Sh.S.Agoyev., Shakirova S. Qiynash jinoyatini tergov qilish: nazariya va amaliyot //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 6. – S. 75-81.

Qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyati nafaqat jismoniy zarar, balki psixologik taʼsir ham oʻtkazadi. Shikastlangan shaxsda vaqtinchalik yoki doimiy ruhiy jarohatlar, stress va boshqalar yuzaga kelishi mumkin. Bu jinoyat, koʻpincha ijtimoiy muhit, oilaviy yoki shaxsiy nizolar bilan bogʻliq boʻladi. Ruhiy travma, baʼzida jismoniy shikastlardan koʻra jiddiyroq va uzoq davom etadigan taʼsir koʻrsatadi³.

Qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyatini tergov qilishda uchraydigan asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

Dalillarni toʻplashdagi qiyinchiliklar: Yengil shikastlar koʻpincha jismoniy izlarning kamligi yoki mavjud izlarning tezda yoʻqolishi bilan ajralib turadi. Bunday holatlarda, jinoyatning isbotlanishi uchun zarur boʻlgan dalillarni aniqlash va ularni rasmiylashtirish juda muhim⁴.

Guvohlarning koʻrsatuvlarining ishonchliligi: Koʻpincha tergov jarayonida guvohlar oʻz bayonotlarini noaniq yoki chalkash tarzda taqdim etadilar. Bu holat tergovchilarni yolgʻon guvohlikni aniqlashda qiyinchiliklarga duchor qiladi.

Psixologik yondashuvlar: Jinoyatga oid psixologik aspektlar yetarli darajada hisobga olinmayapti. Koʻpincha, shikast yetkazgan shaxsning niyati, ularning psixologik holati tergov jarayonida toʻliq aniqlanmaydi⁵.

Qonunchilikdagi muammolar: Yengil shikast yetkazish jinoyatiga nisbatan mavjud qonunchilik va tergov tartiblari baʼzan samarali emas, ayniqsa, zarur dalillarni yigʻish va jinoyatni huquqiy jihatdan tasdiqlashda muammolar yuzaga keladi.

Qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyatida dalillarni toʻplashda bir qator muammolar mavjud. Bu jinoyatning oʻziga xosligi shundaki, shikastlar koʻpincha yengil boʻlib, jismoniy izlar yoki jarohatlar tezda tiklanadi yoki koʻrinmas boʻladi. Shu sababli, shikastlanishning aniq va ishonchli dalillari toʻplanganida, tergovning muvaffaqiyatli boʻlishi qiyinlashadi. Quyidagi holatlar dalillarni toʻplashni murakkablashtiradi:

Jismoniy dalillarni aniqlashda noaniqlik: Yengil jarohatlar (masalan, qichishish, qizarish, koʻkarish yoki yengil kesilgan yaralar) koʻpincha tezda tiklanadi, va buning natijasida jarohatning vaqtini aniq belgilash qiyin boʻladi. Bu esa tergovchilarga jinoyatning sodir boʻlgan vaqtini va shikastning jiddiyligini aniqlashda toʻsqinlik qiladi.

Zararli taʼsirning psixologik natijalari: Yengil shikastlar koʻpincha jismoniy zarar bilan chegaralanmaydi. Psixologik travma va ruhiy zoʻriqishlar dalillarini toʻplash murakkab, chunki bu jarayonlar koʻp hollarda koʻrinmas boʻlib, shikastlangan shaxsning ichki holatini aniqlash qiyinlashadi⁶.

Guvohlar koʻpincha jinoyat joyida yoki voqea sodir boʻlgan paytda mavjud boʻlishadi. Ammo guvohlarning koʻrsatuvlarining ishonchliligi doimo shubha ostida boʻlishi mumkin. Bu holatlarni tahlil qilganimizda, quyidagi muammolarni koʻrish mumkin:

³ B.B.Murodov. “Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi” fanidan oʻquv dasturi. T.: Oʻzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24

⁴ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. “Talqin va tadqiqotlar” Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

⁵ A.T.Ashirboyev. Ayblanuvchining qaerda ekanligi nomaʼlum boʻlgan hollarda jinoyat ishini toʻxtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.

⁶ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash, jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

Guvohlarning baʼzan noaniq yoki chalkash bayonotlari: Guvohlar voqeani turlicha koʻrishlari, bayonotlaridagi tafsilotlarni unutishlari yoki notoʻgʻri tushunishlari mumkin. Bu, oʻz navbatida, tergovchilarga toʻgʻri xulosa qilishni qiyinlashtiradi.

Yolgʻon guvohlik: Baʼzida guvohlar, ayniqsa shikastlangan shaxsning yaqinlari yoki jinoyatchiga aloqador shaxslar, bayonotlarini notoʻgʻri yoki maqsadli ravishda oʻzgartirishlari mumkin. Bu holatlarda, guvohlarning ishonchliligi va ularning berayotgan axborotiga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur.

Qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyati koʻpincha shaxslar oʻrtasidagi shaxsiy, oilaviy yoki maishiy nizolar tufayli sodir boʻladi. Bunday jinoyatlarda, shikastlangan shaxs va jinoyatchining psixologik holati va niyatlari muhim rol oʻynaydi. Ammo, bu jihatlarni aniq aniqlash juda qiyin, chunki:

Psixologik travma va ruhiy holat: Yengil shikastlar jismoniy zararni keltirsa-da, baʼzan shikastlangan shaxsning ruhiy holati yanada ogʻirroq boʻladi. Bu ruhiy jarohatlar koʻpincha jismoniy dalillarga asoslanmaydi va ularni tibbiy ekspertizalar yordamida isbotlash qiyin.

Jinoyatchining niyati: Tergovchilarga, shikast yetkazgan shaxsning niyatini tushunish juda muhimdir. Ammo, bu holatlarda jinoyatchining ichki niyati va psixologik holati haqida aniq xulosa chiqarish murakkab. Baʼzan, jinoyatchilar oʻz harakatlarining haqiqiy sabablarini yashirishlari yoki notoʻgʻri taqdim etishlari mumkin⁷.

Yengil shikast yetkazish jinoyati bilan bogʻliq qonunchilikdagi muammolar, tergovchilarni qiyinchiliklarga duchor qiladi. Ayniqsa, jinoyatning qasddan sodir boʻlganligi va jismoniy zarar darajasini aniqlashda quyidagi noaniqliklar mavjud:

Shikastning darajasini aniqlash: Jinoyatchining qasdi yoki zarar darajasini aniqlashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Baʼzan, shikastning yengil yoki ogʻir ekanligini aniqlashda tergovchilarni huquqiy tahlil va tibbiy ekspertizalar yordamida toʻgʻri baholash kerak.

Jinoyatning sodir boʻlishiga doir noaniqliklar: Yengil shikastlar koʻpincha sodir boʻlgan joyda shikastning darajasi haqida aniq koʻrsatkichlarni qoldirmaydi. Shuning uchun jinoyatning qachon sodir boʻlganini aniq belgilash qiyin.

Qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyatini tergov qilishda baʼzan mutaxassislarining yetishmasligi ham muammolarni keltirib chiqaradi. Misol uchun:

Psixologlar va psixiatrlar: Tergovda psixologik va psixiatrik ekspertizalar zarur boʻlishi mumkin. Biroq, baʼzi hollarda psixologik ekspertiza oʻtkazish uchun mutaxassislarining yetishmasligi yoki ularning malakasi bu jarayonni murakkablashtiradi.

Sud-tibbiy ekspertlar: Yengil shikastlar boʻyicha aniqlik kiritishda sud-tibbiy ekspertlar ham muhim rol oʻynaydi. Lekin baʼzan, sud-tibbiy ekspertiza ishlari kechikishi yoki notoʻgʻri baholanishi mumkin.

Birinchidan, qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyatining tergovini samarali tashkil etish uchun quyidagi asosiy takliflar kiritiladi:

Dalillarning toʻplanish jarayonini takomillashtirish: Tergovchilar, zudlik bilan va tizimli ravishda jinoyat joyini tekshirishi, shikastlanish darajasini aniqlashi va zamonaviy

⁷ Sh.S.Agojev., Tashev U. Ekspertiza faoliyatining armaniston respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligidagi huquqiy asoslari //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 6. – S. 48-56.

texnologiyalarni (masalan, fotosuratlar, videoyozuvlar, biomedikal usullar) qo'llashi zarur. Bu, tergovda dalillarni aniqlik bilan rasmiylashtirishga yordam beradi⁸.

Psixologik va jismoniy ekspertiza: Tergovda shikast yetkazgan va shikastlangan tomonlarning psixologik holatini baholash uchun mutaxassis psixologlar va psixiatrlar ishtiroki zarur. Bu, jinoyatchining niyatini aniqlash va ularning hatti-harakatlarini tushunishga yordam beradi.

Maxsus mutaxassislarning ishtiroki: Tergov jarayonida sud-tibbiy ekspertlar, psixologlar va boshqa mutaxassislar ishtirokini ta'minlash, jinoyatni to'g'ri baholash va dalillarni ishonchli ravishda tahlil qilish imkonini beradi⁹.

Qonunchilikni takomillashtirish: Yengil shikast yetkazish jinoyatini tergov qilishda huquqiy tizimda yangi normativ hujjatlar va yangilanishlar kiritilishi zarur. Shu bilan birga, jinoyatni tergov qilish tartib-qoidalarini aniqlashtirish va ularni amaliyotga qo'llash muhimdir.

Tergovchilarning malakasini oshirish, ularning nazariy bilimlarini takomillashtirish, zamonaviy tergov metodlari va psixologik yondashuvlarga oid treninglar o'tish lozim. Tergovchilarning psixologik va etika jihatidan tayyor bo'lishi, ular guvohlar va shikastlanayotgan shaxslar bilan samarali muloqot qilishlariga imkon yaratadi¹⁰.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 25.01.2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // [Elektron manba].
3. O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi. –T., 2009. – B. 199.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.4. –T., 2002. – B. 47.
5. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.
6. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.
7. *B.B.Murodov*. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.
8. *B.B.Murodov*. "Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi" fanidan o'quv dasturi. T.:

⁸ N.Q.Usmanaliyev. Baynazov J. O'g'irlik jinoyati bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatining yangi usullari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2024. – T. 3. – №. 8. – S. 69-74.

⁹ Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil

¹⁰ N.A. Xushvaktova. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'rvonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24

9. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.
10. *Sh.Sh.Suyunov*. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil
11. *Sh.Sh.Suyunov*. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi ahamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
12. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash, jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
13. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining qaerda ekanligi noma'lum bo'lgan hollarda jinoyat ishini to'xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.
14. *A.T.Ashirboyev*. Jinoyat ishini to'xtatish tushunchasi va ahamiyati. Eksmertkriminalistik faoliyat: istiqbollari va innovatsiyalar mavzusidagi xalqaro konferensiya materillari to'plami. T., O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, 2023. – B. 381-388.
15. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.
16. *A.T.Ashirboyev*. Curishtiruv va dastlabki tergovni to'xtatish instituti: xalqaro tajriba va o'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish istiqbollari //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – S. 37-42.
17. *N.Q.Usmanaliyev*. "Oqilona muddat" tamoiyilini joriy etish nazariy va amaliy jihatlari //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – S. 44-50.
18. *N.Q.Usmanaliyev*. Jinoyat ishini yuritishni to'xtatish va tiklash muddatlari bilan bog'liq ayrim mulohazalar //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – S. 40-47.
19. *N.Q.Usmanaliyev*. Protsessual muddatlarning hisoblashda qo'llaniluvchi me'zonlarning ayrim jihatlari //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – S. 25-30.
20. *N.Q.Usmanaliyev. Baynazov J.* O'g'irlik jinoyati bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatining yangi usullari //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – S. 69-74.
21. *Sh.S.Agoyev., Shakirova S.* Qiynash jinoyatini tergov qilish: nazariya va amaliyot //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – S. 75-81.
22. *Sh.S.Agoyev., Abduxamidov A.* Guvoxlantirish tergov xarakatini o'tkazishning ahamiyati //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – S. 49-51.
23. *Sh.S.Agoyev., Asatullaev D.* Axborot texnologiyalari sohasidagi o'g'irlik jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari //Общественные науки в современном мире:

teoreticheskie i prakticheskie issledovaniya. – 2024. – T. 3. – №. 7. – S. 31-35.

24. *Sh.S.Agoyev, Tashev U.* Ekspertiza faoliyatining armaniston respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligidagi huquqiy asoslari //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 6. – S. 48-56.

25. *N.A. Xushvaktova.* Ishni sudga qadar yuritishda ishtirok etuvchi jamoatchilikning tasnifi // Jamiyat va innovatsiyalar №6 (2024) / ISSN 2181-1415 B. 22-28.

26. *N.A. Xushvaktova.* Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'rvonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.